

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ГВАРДИЯСИ МОДДИЙ
ТАЪМИНОТИГА АУТСОРСИНГНИ ТАДБИҚ ЭТИШ ВА УНИ
АМАЛГА ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ**

Мусурмонов Шодиер Фахридинович.

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги

Университет магистратураси тингловчиси

Телефон рақами +99888 437-27-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7370118>

ANNOTATSIYA. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардия тизимида аудтсорсинг тизимини кириб келиши ва замонавий қуроли кучлар хўжалик фаолиятида аудтсорсинг тизим тутган ўрни muammolar muhokama qilinadi, innovatsion texnologiyalarni va joriy etish. Аудтсорсинг тўғрисида илмий изланишлар олиб борган олимлар фикрлари илмий изланишлари аудтсорсинг мохияти тўғрисида фикр юритилган.

Kalit so'zlar. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардия аудтсорсинг, хўжалик тизими, замонавий иқтисодиёт, замонавий тендинциялар.

Замонавий иқтисодиётда ташкилот фаолиятини самарали ташкил этишда менежментга катта талаблар қўйилмоқда. Ушбу талаблар мураккаб, ўз навбатида, тезкор ва мақбул қарорлар қабул қилишни ўз ичига олади.

Рақобатнинг кучайиши, истеъмолчилар эҳтиёжларининг ортиб бораётганлиги, бу борада шахсий рақобатбардошликни ва самарадорликни оширишни кўзда тутувчи, инновацион технологиялар ва юқори савиядаги меҳнат ресурсларини, замонавий ёндашувларни ўз ичига олувчи янги кўринишдаги хўжалик фаолияти тузилмаларини (шакллари) қидириш, ташкил этиш ва уни амалга оширишни тақазо этмоқда.

Шунга қарамасдан, кўплаб замонавий йирик корхоналар томонидан улар фаолиятини ташкил этишда, инновацион ишланмалар яратиш, илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш ёки эҳтиёжбоп янги маҳсулотларни ишлаб чиқаришда ички куч ва воситалар, салоҳиятнинг етишмаслиги кузатилади. Шундай ҳолатларда корхона бошқарув аппарати томонидан тегишли соҳаларнинг тор мутахассислик тузилмалари билан бизнесни мақбуллаштириш ва кооперацион алоқаларни ривожлантириш орқали ўзаро ишонч ва ҳамкорлик алоқалари ўрнатилади ҳамда кейинги фаолияти учун зарурий шарт-шароитлар яратилади.

Худди шундай хатти-ҳаракатлар алгоритми нафақат бир ташкилот учун балки, давлат ташкилотлари учун ҳам тенгдай аҳамиятга эга бўлган умумий ҳолатдир.

Юқорида санаб ўтилган ўзаро ҳамкорлик воситаларининг асосийларидан бири бу аутсорсингдир. Ҳозирги вақтга келиб ушбу тизим бутун дунё иқтисодиётида оммавий равишда қўлланилиб келинмоқда ва ўз аҳамиятини орттириб бормоқда.

Аутсорсинг ҳозирги вақтда иқтисодиётнинг барча жабҳаларидаги замонавий ривожланишнинг муҳим тенденциясига айланиб, кўп жиҳатдан миллий иқтисодиётнинг ривожланиши ва маҳаллий ҳамда халқаро меҳнат тақсимидаги ташкилий силжишларни белгилаб берувчи муҳим жараён бўлиб бормоқда.

Замонавий глобализация шароитида аутсорсинг жараёнлари маҳаллий хўжалик фаолиятигагина хос бўлмасдан, балки ундан ташқарига ҳам чиқмоқда.

Замонавий иқтисодиётда аутсорсинг фаолияти асосан хизмат кўрсатиш соҳасини ўз ичига олиб, иқтисодиётдаги ривожланиш тенденциялари янги тезланиш билан истиқболда бу соҳанинг жадал ривожланиши кутилмоқда.

Аутсорсингнинг асосий хусусияти – бу барча куч ва воситаларини муҳим бўлган ихтисослик йўналишига қаратиб, тегишли ташкилот вазифавий фаолиятини мувофиқлаштиришга эришади.

Агар биз аутсорсингни давлат ташкилотларидаги тадбиқи ва уни амалга оширилиши ҳақида умумий қилиб айтадиган бўлсак, аутсорсинг – бу давлат ташкилотининг тегишли вазифаларини (хўжалик ва маъмурий-бошқарув) ташқи ижрочига топширилишидир.

Давлат ташкилоти тегишли вазифалари эса – бу давлат ташкилоти олдида қўйилган вазифаларни амалга оширишдаги ёрдамчи характерга эга бўлган ва уни амалга ошириш билан боғлиқ барча маъмурий бошқарув ҳаракатлари мажмуидир.

Шундай қилиб, давлат ташкилотидаги аутсорсинг жараёнлари – бу давлат ташкилоти ваколатидан тегишли вазифалар ва хизмат кўрсатиш фаолиятини чиқариб, хусусий секторга танловлар асосида топширишдир. Ўз навбатида, давлат ташкилоти фаолиятида аутсорсингдан фойдаланиш ташкилот вазифаларини қайта тақсимлаш ва мувофиқлаштиришни ўз ичига олган ташкилот фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат

қилувчи ўзаро боғлиқ бўлган шартномавий-хўжалик фаолияти шакллари йиғиндисидир.

Хусусан, ушбу тизим Ўзбекистон Республикасини ҳам четлаб ўтгани йўқ. Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони Шавкат Мирзиёевнинг миллий армия қурилиши борасидаги ислохотларни амалга оширишда, ҳарбий хизматчилар ва уларни оила аъзоларини ижтимоий таъминотига алоҳида аҳамият берган ҳолда, қўшинларни овқатланиришнинг тадбиркорлик субъектлари орқали амалга оширишга асосланган аутсорсинг тизмини жорий этиш бўйича ташаббуслари амалга оширилиб, ишлар ҳозирги вақтда деярли барча бўлинмаларда янги тизим асосида ташкиллаштирилмоқда.

Аутсорсинг атамасига тўхталиб ўтадиган бўлсак, ушбу атамага умумий қабул қилинган таъриф мамлакат қонунчилигида тўлиқ тавсифга эга эмас. Алоҳида қайд этиш лозимки, аутсорсинг атамаси туб мазмунига кўра, иқтисод соҳасига тегишли бўлса ҳам, айнан иқтисодчи олимлар томонидан нафақат Ўзбекистонда, балки чет элда ҳам ўзининг аниқ таърифига эга эмас.

Шу билан бирга, аутсорсинг бўйича турли тадқиқотларни олиб борган кўплаб олимлар ишида термин мазмунини ёритиб беришда кўпинча хўжалик юритишнинг махсус шакли сифатидаги ёндашувлар мавжуд.

Хусусан, кўйида турли маҳаллий ва дунё олимларининг ушбу атама мазмунини, моҳиятини ва ўзига хос хусусиятларини очиб беришга нисбатан тақлиф этган таърифларини таҳлил қилиб чиқамиз.

Аутсорсинг борасида илмий ишлар олиб борган кўплаб олимлар фаолиятида ушбу тушунчани товар ва хизматларни харид қилиш сифатида, яъни ташқи корхоналардан ресурсларни жалб этиш (харид қилиш, йўналтириш) каби мазмунда қайд этиб боришган. Бундай ёндашувлар харидор ва мижознинг бир бирига нисбатан мустақил эканлигини кўрсатмоқда. Лекин, шунга қарамасдан замонавий адабиётларда аутсорсингнинг ташқи ресурсларни жалб этишга қаратилган иқтисодий операциядан фарқини белгилаб берувчи таъриф мавжуд эмас.

Илмий адабиётларда аутсорсинг атамасига берилган таърифлардан умумий характерга эга жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда шартнома асосида ташқи ресурсларни жалб этиш ва улардан фойдаланишни ифодаловчи хўжалик юритиш шакли деб келтириб ўтилган. Ушбу таъриф

маъно жиҳатдан ҳажмдор бўлиб, унда шартномавий асосда қатъий мезонлар ва талаблар доирасида миқдор ва сифат кўрсаткичларига амал қилган ҳолда аввал ўз куч ва воситалари орқали амалга оширган иш ва хизматларини (функцияларини) амалга оширишда ташқи ресурсларни жалб этиш (киритиш, топшириш) алгоритмини ифодалайди.

Ушбу таъриф аутсорсинг атамасини етарли даражада ва ҳажмда ифодалай олган. Яъни, аутсорсинг муносабатининг аниқ иқтисодий жиҳатларини, ўзаро муносабатга киришаётган томонлар ҳамкорлиги объекти ва предметини белгилаб берган. Лекин, шу билан бирга, таърифда аутсорсинг муносабатга киришаётган талабгорнинг алоҳида вазифа (иш ва хизмат)ларини ташқи ресурсга топшириш сабабларини ифодалаб бермаган.

Аутсорсинг борасида тадқиқот олиб борган олимларнинг бир гуруҳи аутсорсинг моҳиятини очиб беришда бошқарувнинг ечими сифатида қарашган, яъни аутсорсинг – бу тегишли корхона (ташкилот)нинг ривожланиши учун амалга ошириши лозим бўлган бошқарув соҳасидаги ислохотларнинг бир тури деб белгилаб олишган. Бундай ёндашувда ўз куч ва воситалари орқали амалга оширган бошқарув соҳасидаги тегишли вазифаларини аутсорсинг шароитида ташқи ресурсларга топшириш бўйича пировардида, ривожланишни таъминлаб берувчи корхона олдида турган муаммоларнинг ташкилий-иқтисодий ва стратегик характерга эга бўлган ечими айнан аутсорсинг моҳиятини ифодалайди. Бироқ, аутсорсингга берилган ушбу таъриф, ўз навбатида, тор маънога эга. Чунки, қарор қабул қилиш жараёни, бевосита аутсорсинг тизимини жорий этиш босқичидан бошланади. Бундан кўриниб турибдики, таъриф аутсорсинг жараёнининг бир қисминигина тавсифляпти.

Шу билан бирга, аутсорсингни тегишли корхонанинг бизнес жараёнлари ва тегишли вазифаларини амалга ошириш учун ташқи ресурсларга шартномалар асосида топширишини ифодаловчи ёндашувлар ҳам мавжуд. Ушбу ёндашув корхонанинг бизнес жараёнлари ва вазифаларини ижроси натижаларини таъминлаш борасидаги жавобгарликни шартнома асосида ташқи ижрочига юклашни ўз ичига олади. Юқоридаги ҳолат каби ушбу таъриф ҳам юзаки характерга эга бўлиб, аутсорсинг маъносини тўлиқ очиб бермаган. Яъни, шартнома тузиш жараёни бу аутсорсинг муносабатларининг фақатгина бир босқичидир.

Бошқа олимлар эса аутсорсингни бизнес жараёнлар ва вазифаларни топширишни кўзда тутувчи ёндашувидаги таърифларни бермоқда. Ушбу

ҳолатда ташкилотнинг ўзига тегишли бўлган айрим бизнес жараёнларини ва вазифаларини ўз куч ва воситалари билан амалга оширишни рад этиб, аксинча ташқи ижрочига топширишни кўзда тутди. Бу ёндашув ташкилотга аутсорсингни қўллашни мақсадга мувофиқ эканлигини ёки зарурати эканлигини тақазо қилувчи кўзланган мақсад ва натижаларни аниқлаб беради. Ушбу таърифни аутсорсингни моҳиятини, алоҳида ўзига хос хусусиятларини очиб берувчи тўлиқ ҳажмдаги таъриф деб ҳисобласак бўлади.

Алоҳида тадқиқотларда аутсорсинг тушунчаси орқали ташқи корхона (ташкилот)нинг вазифа ва жараёнларини бажариш келтириб ўтилган. Яъни, ташкилот фаолиятига ташқи ресурсларни жалб этиш эмас, балки тегишли давр учун долзарб бўлган талабгор сўраётган маҳсулот турини ишлаб чиқариш мақсадида бу борадаги техник ва технологик базани қабул қилиш (жорий этиш)дир. Бу ёндашув орқали аутсорсинг муносабатларининг узоқ муддатли эканлигига алоҳида урғу берилмоқда. Бироқ, аутсорсинг атамасига берилган ушбу таъриф аутсорсинг билан маҳсулотлар нусхаси (наъмунаси)ни олишни ўз ичига олувчи иқтисодий фаолиятни бир биридан ажратишга имконият бермайди.

Аутсорсинг атамасига берилган таърифлардан яна бири, бу ўз куч ва қувватларини келгусида қўшимча ресурсларни ҳарид қилиш эвазига сотиш тушунилади. Бундай таъриф вазифа ва жараёнларни амалга оширилиши заруратида активларни талабгордан ижрочига топширилиши тушунилади. Лекин, ушбу таърифда ташкилот активлари нима сабабдан ташкилотнинг ўзида қолмаяпти, балки сотилаяпти саволига жавоб бермайди. Яъни, бунда ташкилот активларининг ҳаракатларига тўлиқ тавсиф бермайди. Бундан ташқари, ушбу таърифда аутсорсинг ва қувватларни сотиш жараёнларини тенг аҳамиятли жараён сифатида келтириб ўтишмоқда. Лекин, ушбу келтирилган таърифнинг маъно жиҳатдан хатолигини кўрсатмоқда. Чунки, қувватларни сотиш жараёни, бу вазифа ва жараёнларни аутсорсингга ўтказишнинг бир босқичи холос.

Алоҳида таъкидлаш лозимки, аутсорсинг бу фақатгина қувватларни сотиш эмас балки, уларни вақтинчалик фойдаланишга топшириш десак мантиқан тўғри бўлади. Чунки, аутсорсинг ўз навбатида, маъно жиҳатдан, ташкилотнинг тегишли вазифа ва жараёнларини ташқи, салоҳиятли, моддий ва техник базасига эга ижрочига топширишдир. Шу ўринда айрим қувватларни ижрочига вақтинча фойдаланишга бериш, ижрочида етарли даражадаги активлар мавжуд бўлмаган тақдирда амалга оширилади. Ушбу

таъриф аутсорсингни харид қилишнинг кўринишларидан фарқини белгилаб бермаган.

Шундай қилиб, аутсорсинг борасида тадқиқотлар олиб борган олимлар орасида унинг маъносига нисбатан аниқ умумэътироф этилган таърифга тўхталишмаган. Улардан бир гуруҳи аутсорсингни бизнес жараёнлар, вазифа ва фаолият турларини ташқи ресурсларга топшириш деб ҳисоблашса, бошқа гуруҳи шартнома сифатида қарашади ва бошқа бир гуруҳи эса менежмент ечими ва ҳоказо деб таърифлашади.

Юқорида аутсорсинг тушунчаси таърифи борасида олимлар томонидан олиб борилган изланишлардаги ёндашувлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, берилган таърифларда асосан иккита йирик камчиликни кўришимиз мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. М. Қуролли Кучлар ташкил топганининг 25 йиллиги муносабати билан ватан ҳимоячиларига йўллаган байрам табриги. // Ватанпарвар газетаси, 2-сон, 2017 йил 14 январь;

2. Мирзиёев Ш. М. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги хавфсизлик кенгашининг 2018 йил 10 январь кундаги кенгайтирилган мажлисидаги нутқи // Ватанпарвар газетаси, 2-сон, 2018 йил 13 январь;

1.Аникин Б. А., Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учебное пособие. // Б. А. Аникин И. Л. Рудая – М.: ИНФРА-М, 2006. – 320 с.;

2. Козориз Т. С. Аутсорсинг: понятие, цели, практика использования в России [Электронный ресурс]: // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2006. № 12. Режим доступа: <http://www.gaap.ru>;

3.Валишевская Т.И. Аутсорсинг как стратегическая модель обеспечения конкурентоспособности российских предприятий [Электронный ресурс]: // Управление экономическими системами (электронный научный журнал), 2013. № 4. Режим доступа: <http://www.uecs.ru>.

5. Филина Ф.Н. Аутсорсинг бизнес-процессов: проблемы и решения. Ф.Н. Филина – М.: Гросс Медиа: РОСБУХ, 2008. – 208 с.;

6. Котляров И.Д. Аутсорсинг как особая форма межфирменного сотрудничества / И.Д. Котляров // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 32 (197). – С. 22–26.

7. Аникин Б. А., Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учебное пособие.// Б. А. Аникин И. Л. Рудая – М.: ИНФРА-М, 2006. – 320 с.;
8. Календжян С. О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний /С. О. Календжян – М.: Дело, 2003. – 399 с.
9. Дианова Е.А. Передача функций бухгалтерии сторонней компании: плюсы и минусы [Электронный ресурс]: Генеральный Директор. 2007. № 10. // Режим доступа: <http://www.gd.ru>.